

Національна академія педагогічних наук України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Відділ андрагогіки

Центр андрагогічної майстерності

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Навчально-науковий інститут педагогіки, психології,

підготовки фахівців вищої кваліфікації

Кафедра педагогіки, професійної освіти

та управління освітніми закладами

Центр андрагогічної майстерності

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ВИМОГИ ЧАСУ

Х ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ
ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ'ЯТІ
ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО-ПЕДАГОГА
ОЛЕНИ СТЕПАНІВНИ ДУБИНЧУК

27 червня 2024 року

ПРОГРАМА

м. Київ

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

Відділ андрагогіки
Центр андрагогічної майстерності

Кафедра педагогіки, професійної освіти
та управління освітніми закладами
Центр андрагогічної майстерності

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ВИМОГИ ЧАСУ

***Х ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ,
ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ'ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО-ПЕДАГОГА
ОЛЕНИ СТЕПАНІВНИ ДУБИНЧУК***

27 червня 2024 року

ПРОГРАМА

м. Київ

НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

НИЧКАЛО НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

ЛУК'ЯНОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

СОТСЬКА ГАЛИНА ІВАНІВНА

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ХОМИЧ ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

АНИЩЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

АКІМОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

ТРИНУС ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

БАНІТ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА

доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України

КАЛЮЖНА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

КОТИРЛО ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

КОТУН КИРИЛ ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ПІДДЯЧИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

доктор філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

РАДОМСЬКИЙ ІГОР ПЕТРОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

САМКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ЧИТАНЬ

(змішаний формат)

27 червня 2024 року

Місце проведення:

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
м. Київ, вул. Максима Берлінського, 9 (зал засідань)

Платформа ZOOM

Щоб приєднатися до зустрічі в ZOOM, натисніть на лінк:

<https://us02web.zoom.us/j/87832903693?pwd=5k07ApIi2ZXbGDUww7bqr5zdnoe8r5.1>

Ідентифікатор конференції: 878 3290 3693

Код доступу: 774169

14.00 – 14.15 Відкриття Читань.

14.15 – 15.45 Пленарне засідання.

15.45 – 16.00 Перерва.

16.00 – 17.30 Секційні засідання:

- 1) *Вчений-педагог Олена Степанівна Дубинчук: життєвий шлях, педагогічна спадщина.*
- 2) *Освіта впродовж життя у контексті психолого-педагогічних досліджень.*
- 3) *Професіоналізація педагогічної освіти і освіти дорослих в Україні та зарубіжжі.*
- 4) *Громадянська освіта в умовах безпекових викликів і загроз.*
- 5) *Андрагогічні засади професійного розвитку фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти.*

17.30 – 17.45 Підсумки X Всеукраїнських педагогічних читань.

Регламент:

Для доповідей – до 15 хв.

Для виступів – до 10 хв.

Для повідомлень – до 5 хв.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
«Освіта дорослих: наука та освітня практика»

14.00 – 15.45

ІПООД імені Івана Зязюна
НАПН України
Платформа ZOOM

Модератор:

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Вітальне слово:

Ничкало Нелля Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

Доповіді:

Роль Олени Степанівни Дубинчук у розвитку профтехосвіти в Україні

Гуревич Роман Семенович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор ННІ педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Талановитий математик, науковець, педагог

Москаленко Оксана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики і математики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Сприяння професійній зайнятості людей з інвалідністю: світовий досвід для України

Лук'янова Лариса Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Гендерні реалії науки в Україні

Герасимова Ірина Геннадіївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх богословів греко-католицької церкви

Харевич Іван Іванович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Професійний розвиток викладачів ЗВО: науково-методичне забезпечення

Аніщенко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Піддячий Володимир Миколайович – доктор філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Радомський Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Самко Алла Миколаївна – доктор філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ДОПОВІДІ НА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ

16.00 – 17.30

ІПООД імені Івана Зязюна
НАПН України
Платформа ZOOM

Формування професійно важливих якостей майбутніх педагогів: андрагогічний вимір

Акімова Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Професійний розвиток андрагогів в умовах медіа цифрового суспільства

Бабушко Світлана Ростиславівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України

Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників у контексті освіти для сталого розвитку

Баніт Ольга Василівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Прагнення до професійного саморозвитку як професійна компетентність майбутнього вчителя

Башкір Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Психолого-педагогічна складова підготовки майбутніх докторів філософії: компетентнісні орієнтири

Вовк Мирослава Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Резильєнтність як професійно важлива якість педагога

Галузяк Василь Михайлович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Предиктори психологічної відновлюваності педагогічних працівників у професійній діяльності

Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Історико-ретроспективний аналіз освітньо-розвивального потенціалу методів і форм загальнопедагогічної підготовки у системі особистісно-професійного становлення майбутніх учителів

Каплінський Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Дамзін Олександр Вікторович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Інноватизація освітнього середовища закладу вищої освіти

Попова Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Особливості конструювання змісту професійного розвитку вчителів середньої школи у Туреччині

Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інструменти семантичної ідентифікації і документування результатів неформального та інформального навчання

Прийма Сергій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Андрагогічні засади професійної підготовки магістра педагогіки вищої школи

Саяпіна Світлана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарної та економічної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Сучасні тенденції розвитку мистецько-педагогічної освіти

Сотська Галина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Використання онлайн-платформ та інструментів для персоналізації навчання впродовж життя

Топольник Яна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх музейних працівників для роботи з дітьми з особливими потребами

Філіпчук Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Стан дослідження безперервного професійного саморозвитку педагога в Україні та зарубіжжі

Фрицюк Валентина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Концептуальні засади професійного розвитку вчителя Нової української школи

Хомич Лідія Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості організації громадянської освіти у Німеччині

Штефан Людмила Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Концептуальні засади професійного розвитку педагога професійного навчання

Щербак Ольга Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Педагогічна і просвітницька діяльність Костянтина Мандичевського (165 років від дня народження)

Акатріні Володимир Михайлович – доктор філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка, вчитель історії Багринівського ліцею Кам'янецької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області, м. Чернівці

Професійно-етичні якості сучасного педагога: генеза розвитку

Волошина Оксана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Зелінський Віталій Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Особливості організації самостійної роботи іноземних здобувачів в умовах дистанційного навчання

Гарань Наталія Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Роль міжкультурної освіти у формуванні змісту професійної підготовки вчителів в Угорщині

Годлевська Катерина Василівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Акмеологічні засади розвитку професійно-педагогічної культури викладача закладу вищої освіти

Гречаник Олена Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри наукових основ управління Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у педагогічних коледжах

Грищенко Юлія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Дотримання академічної доброчесності – сходинка до покращення якості освіти

Губіна Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Ділова гра як інструмент оцінювання компетентностей в практиці освіти дорослих

Давидюк Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Методичні аспекти підготовки майбутнього викладача ЗВО до використання інноваційних освітніх технологій

Давидюк Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Бойко Дмитро Анатолійович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Андрагогічні засади професійного розвитку викладачів технічних дисциплін транспортної галузі

Дармофал Елеонора Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та техногенної безпеки Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний університет», докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Модернізація вищої математичної освіти в Україні в контексті сучасних викликів

Дейніченко Тамара Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Дейніченко Геннадій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

***Ідея освіти упродовж життя у науково-педагогічній спадщині
М. І. Костомарова***

Дутко Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Удосконалення морально-етичної культури вчителя мистецької галузі в контексті партисипативного підходу

Жуков Василь Павлович – доктор філософії, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва, координатор з виховної роботи факультету мистецтв, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Освіта в сфері прав людини – особливості реалізації

Коба Марія Миколаївна – доктор філософії в галузі права, доцент, старший викладач кафедри правового забезпечення діяльності НГУ Київського інституту Національної гвардії України

Вплив освітнього середовища вищого військового навчального закладу на становлення молодого викладача вищої школи

Коба Олександр Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, доцент кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Дудурич Василь Григорович – викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Сутність методичної компетентності педагога професійного навчання

Ковальчук Ера Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, викладач-методист Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка

Педагогічні умови реалізації андрагогічного підходу в професійній підготовці майбутніх викладачів вищої школи

Коркішко Артем Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Компетентнісно орієнтований підхід як необхідна умова освіти дорослих в Україні

Коркішко Олена Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Розвиток цифрової компетентності викладача в умовах неформальної освіти

Котирло Тамара Володимирівна – науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Підготовка вчителів у скандинавських країнах: змістово-організаційний аспект

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Педагогічні аспекти вдосконалення професійної підготовки майбутніх менеджерів освіти у контексті ціложиттєвого навчання

Лебідь Інна Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Компоненти готовності науково-педагогічних працівників до професійного розвитку в умовах неформальної освіти

Піддячий Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Підготовка сучасного педагога до здійснення волонтерської діяльності у громаді

Пінаєва Ольга Юріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Мотиватори професійного розвитку викладача вищої школи

Радомський Ігор Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування емпатійно-рефлексивної культури вчителя у процесі професійної самореалізації

Ревенко Ірина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Андрагогічні засади професійної самореалізації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Самко Алла Миколаївна – доктор філософії у галузі 01 Освіта / Педагогіка, старший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Теоретичні засади електронного навчання у вищій школі

Сипченко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Компетентнісний підхід до оновлення змісту психолого-педагогічної підготовки магістрів у закладах вищої педагогічної освіти

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Сучасні тенденції розвитку неперервної педагогічної освіти

Танявська Ярина Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної та спеціальної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Роль викладача у формуванні особистості в умовах інформатизації освіти

Тринус Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості застосування андрагогічного підходу при підготовці фахівців ВВНЗ в умовах війни

Троцький Руслан Сергійович – кандидат педагогічних наук, начальник кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Освіта впродовж життя як одна з ключових компетентностей Нової української школи

Федорчук Вікторія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Реалізація програми підготовки радника з профорієнтації як чинник професійного розвитку педагога

Шевенко Алла Миколаївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Неформальна освіта вчителів міста Харкова в умовах воєнного часу

Абазіна Людмила Володимирівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, вчитель Комунального закладу Харківський ліцей № 102 Харківської міської ради

Безперервна практична підготовка як засіб формування професійної компетентності військового педагога

Андрусенко Сергій Іванович – викладач кафедри бойового та логістичного забезпечення факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Професійний розвиток учителів англійської мови в умовах неформальної освіти

Баранова Лілія Миколаївна – викладач англійської мови Інституту державного управління і наукових досліджень у сфері цивільного захисту

Громадянська освіта як елемент інтеграції дорослих мігрантів у суспільство: досвід Канади

Білан Марія Вікторівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Особливості становлення ціннісних орієнтацій студентської молоді в процесі професійної підготовки

Боженко Ігор Дмитрович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Формування професіоналізму здобувачів вищої освіти засобами інтерактивних технологій

Бойко Ірина Володимирівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Професійний саморозвиток майбутніх учителів фізичного виховання: зумовленість вибору технологій самоосвітньої діяльності

Бондар Віталій Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Розвиток неформальної освіти в умовах сучасних викликів і загроз

Ващенко Любов Іванівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Управління розвитком творчого потенціалу колективу закладу освіти: можливості освіти впродовж життя

Войткова Єлизавета Миколаївна – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх вчителів початкових шкіл у ФРН

Говорун Ірина Василівна – вчитель початкових класів загальноосвітньої школи № 226 м. Києва

Розвиток медіакомпетентності вчителя в умовах неформальної освіти

Головченко Марина Вікторівна – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Роль онлайн-курсів і програм підвищення кваліфікації у професійному розвитку викладачів закладів вищої освіти

Гончарова Наталя Володимирівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Стимулювання вчителів ЗЗСО до професійно-інноваційного розвитку

Григораш Ольга Вікторівна – директор комунального закладу «Харківський ліцей № 113 Харківської міської ради», здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри початкової і професійної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Використання можливостей дистанційних платформ та сервісів для організації навчання слухачів університетів третього віку

Гришко Вікторія Вікторівна – менеджер навчально-методичного центру «Освіта для майбутнього»

Поетапне формування економічного складника в змісті підготовки майбутніх учителів в Україні у XXI столітті

Данильченко Вадим Олександрович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Ресурсне забезпечення розвитку лідерської позиції у процесі особистісно-професійного становлення майбутнього педагога

Дрига Антон Сергійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Медіаторчість майбутніх вчителів у контексті професіоналізації педагогічної освіти

Дуцик Андрій Андрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Модель формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів ЗВО

Кривошея Дмитро Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Практична складова вищої військової освіти навчальних закладів Національної гвардії України: адаптація бойового досвіду операції об'єднаних сил

Курило Олег Іванович – старший викладач кафедри управління підрозділами Національної гвардії України факультету службово-бойової діяльності Київського інституту Національної гвардії України

Міжнародне співробітництво у сфері освіти для ромського населення: приклад Словацької Республіки

Лабош Катерина Ярославівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Мукачівського державного університету, директор дитячої «Академії успіху»

Розвиток емпатійної компетентності викладачів музичного мистецтва в закладах вищої освіти КНР

Лі Юаньці – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Формування дискурсивної компетентності в рамках навчання впродовж життя як відповідь на виклики сучасного суспільства

Марголін Адріан Геннадійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Інноваційні технології післядипломної освіти вчителів польської мови в Республіці Польща

Маслова Тетяна Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії с. Іванопіль Іванівської сільської ради Вінницької області

Професійний розвиток педагога в системі неперервної освіти

Наумова Вікторія Юріївна – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Феномен лідерства у зарубіжній та українській науковій літературі

Онщенко Роман Миколайович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Штучний інтелект як інструмент розвитку креативного мислення майбутнього викладача закладу вищої освіти

Осика Максим Геннадійович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Формування професійної компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти засобами мережевих технологій

Погосов Едгар Аваненсович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Тренди розвитку підприємницької компетентності внутрішньо переміщених осіб

Свідерський Ігор Володимирович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Формування дослідницької компетентності учнів середньої школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій як запорука успішного навчання впродовж життя

Сипчук Єгор Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП «Освітні, педагогічні науки» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Післядипломна освіта в Україні: актуальні проблеми сьогодення

Соснова Ірина Олександрівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Роль молодіжних центрів у формуванні комунікативної компетентності сучасної молоді

Таржуманов Олександр Олександрович – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Витоки ідеї економічної освіти учнівської молоді в українському педагогічному просторі

Твердохліб Олександр Юрійович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Аналіз ефективності використання відеоконференцій та інтерактивних платформ для розвитку комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи

Троценко Олена Миколаївна – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Технології формування харизматичного лідера у закладах вищої освіти

Чепіга Ельміра Олександрівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Інтелектуальна еліта у воєнних конфліктах

Чихаріна Карина Ігорівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри освітології та інноваційної педагогіки, викладач кафедри східних мов Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Вплив трансформаційних процесів на розвиток корпоративного навчання персоналу в США

Юречко Лариса Павлівна – здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Інтерактивна взаємодія у процесі розвитку фінансової грамотності дорослих

Юречко Святослав Павлович – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Digital competence of future specialists

Gong Haimei – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

A modern model of the development of leadership competence of future teachers in the educational environment of a higher education institution

Jia Yi – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas State pedagogical university»

Study of the role of self-educational competence in the professional activity of higher education teachers

Jian Aiyang – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Teaching with AI: the role of artificial intelligence as a teaching assistant

Li Chenxi – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas State pedagogical university»

Interactive platforms for teaching media literacy: using gaming elements and interactive tasks for learning

Liang Miaofeng – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas State pedagogical university»

Pedagogical conditions and ways to prevent conflicts between a teacher and a student in the educational process of higher education

Wang Dan – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas State pedagogical university»

Technologies for developing communicative competence in master's students

Wang Yue – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Formation of the professional image of the future teacher in the process of professional training

Wu Bei – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas State pedagogical university»

Application of online courses and platforms to develop research skills of future higher education teachers

Yu Zhenzhen – a first-year graduate student of the educational program «Pedagogy of higher school» Specialty 011 Educational, Pedagogical Sciences SHEI «Donbas state pedagogical university»

Інформаційне видання

Освіта впродовж життя: вимоги часу: *програма* X Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам'яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук (27 червня 2024 р., м. Київ); [упоряд.: Аніщенко О. В., Самко А. М.]. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2024. 19 с.

Макетування, технічне редагування: Аніщенко О. В., Самко А. М.
Дизайн обкладинки: Аніщенко О. В., Котирло Т В.

Виготовлювач ТОВ «Талком»
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23,
тел./факс (044)424-40-69, 424-56-26
e-mail: ukraine.vdk@email.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
ДК No4538 від 07.05.2013 р.